

Invoering nieuw BW

**Prof. Mr. C. A. Boukema en
Mr. M. Verhorst**

1 Inleiding

Bij KB van 25 april 1947 werd aan Prof. Mr. E. M. Meijers de opdracht verleend om een nieuw Burgerlijk Wetboek te ontwerpen. Hij diende voorontwerpen in voor de Boeken 1-4. Na zijn dood in 1954 werd zijn werk voortgezet door diverse vakjuristen; zij ontwierpen de Boeken 5-8.

De voorontwerpen werden door de regering met kleine aanpassingen of soms zelfs ongewijzigd als wetsontwerpen bij het parlement ingediend. Boek 1 (Personen en Familierecht) werd *vastgesteld* in 1958, Boek 2 (Rechtspersonen) in 1960, Boek 4 (Erfrecht) in 1969, de Boeken 3, 5 en 6 (Vermogensrecht) in 1980, delen van Boek 7 (Bijzondere overeenkomsten) in 1989 en Boek 8 (Vervoer) in 1979 (eerste stuk) en in 1982 (tweede stuk).

Deze vaststellingswetten werden gevolgd door *invoeringswetten*. Daarin waren opgenomen: diverse – soms ingrijpende – wijzigingen (zie no. 4, slot) in de reeds vastgestelde wetten, aanpassingen van de geldende wetgeving, bepalingen van overgangsrecht en een regeling voor de invoering. De Boeken 1 en 2 zijn ingevoerd respectievelijk in 1970 en 1976, Boek 8 per 1 april 1991. De Boeken 3, 5, 6 en delen van Boek 7 (koop en ruil, lastgeving, bewaarneming en borgtocht) zullen per 1 januari 1992 worden ingevoerd (KB 20 februari 1990, Stb. 1990, 90). Invoering van Boek 4 en van de andere delen van Boek 7 zal op een later tijdstip geschieden.

In dit inleidend artikel geven wij een globale schets van de veranderingen in het privaatrecht

per 1 januari 1992. In de artikelen die volgen worden onderwerpen die voor bedrijfseconomen en accountants van belang zijn nader belicht.

2 Burgerlijk Wetboek 1992

Het BW dat per 1 januari 1992 van kracht is bestaat, zoals we zagen, uit reeds ingevoerd nieuw recht (Boeken 1 en 2), nieuw recht dat op die datum in werking treedt (Boeken 3, 5, 6 en 7 gedeeltelijk) en oud recht dat nog niet is gewijzigd (Erfrecht en diverse Bijzondere Overeenkomsten). Het Burgerlijk Wetboek ziet er dan als volgt uit:

- Boek 1 Personen- en Familierecht
- Boek 2 Rechtspersonen
- Boek 3 Vermogensrecht in het algemeen
- Boek 4 Erfrecht (artt. 877-1111 en artt. 1132-1176 uit het BW van 1838)
- Boek 5 Zakelijke rechten
- Boek 6 Algemeen gedeelte van het Verbintenissenrecht
- Boek 7 Bijzondere overeenkomsten
 - Titel 1 Koop en ruil
 - Titel 7 Lastgeving
 - Titel 9 Bewaarneming
 - Titel 14 Borgtocht

Prof. Mr. C. A. Boukema is hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1966 aan de Rijksuniversiteit Leiden op het proefschrift 'Civielrechtelijke samenloop'.

Mr. M. Verhorst is universitair docent verbonden aan de Juridische Faculteit van de Universiteit van Amsterdam en is tevens partner in het adviesbureau Mohr en Verhorst te Amsterdam.

- Boek 7A Bijzondere Overeenkomsten uit het Vierde Boek BW van 1838:
 Huur
 Arbeidsovereenkomst
 Maatschap
 Schenking
 Bruikleen
 Verbruikleen
 Kansovereenkomst
 Dading
- Boek 8 Verkeersmiddelen en Vervoer

Het onderscheid tussen personenrecht (Boeken 1 en 2) en vermogensrecht (Boek 3 e.v.) is traditioneel. Het lag ook aan het oude BW ten grondslag. De systematiek van het vermogensrecht is ontworpen door Meijers: Een algemeen deel (Boeken 3 en 4) en een bijzonder deel (Boek 5 e.v.). Aan de regeling van de bijzondere overeenkomsten (Boek 7 e.v.) gaat weer een algemeen deel van het verbintenissenrecht (Boek 6) vooraf. De regeling van deze bijzondere overeenkomsten is voor een deel (Boek 7) nieuw. Zoals het onderdeel koop en ruil dat wordt besproken in het artikel van mevrouw Oly. Voor een ander deel blijven de regels van het oude BW gelden (Boek 7A). Deze onderdelen zullen in de komende jaren worden vervangen en aangevuld met nieuwe regelingen, zoals de opdracht, de vaststellingsovereenkomst en de geneeskundige behandeling.

3 Vermogensrecht in het algemeen en het Zakenrecht

Het nieuwe Boek 3 bevat een regeling van de rechtshandeling en van de volmacht. Rechtshandeling is een typische juristenterm en omvat overeenkomsten, besluiten en andere handelingen met rechtsgevolg. De wet geeft geen definitie, maar stelt als eis dat een op het rechtsgevolg gerichte wil zich door een verklaring heeft geopenbaard. Uit de rechtspraak zal moeten blijken of bijvoorbeeld een giro-overmaking met vermelding van factuurnummer als rechtshandeling moet worden aangemerkt waarop de artikelen 3:32-3:59 van toepassing zijn.

In Boek 3 worden voorts diverse begrippen omschreven, zoals 'zaken' en 'rechten' (stoffe-

lijke en onstoffelijke vermogensbestanddelen). Beide vallen onder het overkoepelende begrip 'goederen'. Regels die voor alle goederen relevant zijn staan in Boek 3; bijvoorbeeld de voorwaarden voor en de gevolgen van inschrijving van registergoederen, de rechtspositie van de bezitter van goederen, verkrijging en verlies van goederen.

Van bijzonder belang zijn de regels welke gelden voor goederen die strekken tot zekerheid van geldvorderingen. Men denke aan pand, hypotheek, borgtocht, enzovoort. De nieuwe wet bevat op het punt van deze zekerheidsrechten belangrijke wijzigingen. In het artikel 'Pand en hypotheek' gaat Cahen hierop in.

Voor Boek 4 Erfrecht blijft voorlopig het oude recht gelden. Dit betekent overigens niet dat op dit gebied geen veranderingen te melden zouden zijn. De in Boek 3 opgenomen regeling inzake de gemeenschap en de regels voor de verdeling ervan gelden ook voor nalatenschappen. De nieuwe regeling van de gemeenschap wordt behandeld in het artikel van Mohr. Voorts is een wetsvoorstel aanhangig inzake het vruchtgebruik ten behoeve van de langstlevende echtgenoot (Kamerstukken 17141). In het kader van dit artikel volstaan we ermee dit aan te stippen. Wie in de materie geïnteresseerd is raadplege de literatuur, bijvoorbeeld Asser-Meijers-Van de Ploeg, Erfrecht, Zwolle 1988, pp. 179-185.

Boek 5, Zakenrecht, regelt de rechten die slechts zaken (stoffelijke vermogensbestanddelen) tot voorwerp kunnen hebben: eigendom, burenrrecht, erfpacht, erfdienstbaarheden, opstal, appartementsrechten. Naar vruchtgebruik, pand en hypotheek zal men hier vergeefs zoeken. Deze rechten zijn omdat ze ook kunnen rusten op onstoffelijke vermogensbestanddelen – zoals aandelen – in Boek 3 opgenomen.

4 Verbintenissenrecht

De lezers van dit blad zullen in de praktijk het meest in aanraking komen met de onderwerpen die in Boek 6 geregeld zijn. Vertrouwde begrippen als onrechtmatige daad en overeenkomst kan men daar vinden. Evenals wanprestatie en overmacht, al komen deze laatste twee termen in de

wet niet meer voor. Artikel 6:74 spreekt over een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis die de schuldenaar kan worden toegerekend (wanprestatie) en artikel 6:75 over een tekortkoming die 'niet kan worden toegerekend' (overmacht). Zie hierover het artikel 'Nakoming en niet-nakoming; een glijdende schaal' van Degenkamp.

Regels die onder de oude wet door de jurisprudentie zijn ontwikkeld zijn thans in de wet opgenomen, zoals de in 1930 tot stand gekomen jurisprudentie inzake misbruik van bevoegdheid: uitoefening met geen ander doel dan een ander te schaden of voor een ander doel dan waarvoor zij is verleend of bij onevenredigheid van gediend en geschaad belang (artikel 3:13). Ook de jurisprudentie inzake dwaling bij overeenkomsten is in de wet opgenomen (artikel 6:228). De regels omtrent bedrog, bedreiging en misbruik van omstandigheden zal men moeten zoeken in Boek 3, omdat deze een vernietigingsgrond zijn voor rechtshandelingen in het algemeen (artikel 3:44). Tenslotte vermelden wij nog de bekende in 1919 door de Hoge Raad gegeven omschrijving van onrechtmatige daad; deze omschrijving is thans in artikel 6:162 als volgt geparafraseerd: 'inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt'. Lennarts en Timmerman in hun artikel 'Onrechtmatige daad' gaan in op de regeling van artikel 6:162 e.v.

In dit verband moet ook genoemd worden de centrale regeling voor de verplichtingen tot schadevergoeding. Deze regeling is zowel van toepassing bij schade als gevolg van een onrechtmatige daad als bij wanprestatie en bevat onder meer een toerekeningsmaatstaf voor causaal verband (artikel 6:98), een matigingsbevoegdheid van de rechter (artikel 6:109) en een verplichting tot afdracht van onrechtmatig verkregen winst (artikel 6:104). Zie over deze materie het artikel 'Schadevergoeding' van Santen.

Hier en daar is de wetgever zich te buiten gegaan aan detaillering. Voor het regelen van het tot stand komen van een overeenkomst (aanbod en aanvaarding) heeft de wetgever negen wetsartikelen nodig (artikel 6:217-6:225) waarin dan nog

niet eens is bepaald wanneer van een aanbod sprake is. De rechter zal moeten beslissen of bijvoorbeeld het zogenaamde tenderbod eronder valt.

In Boek 6 is veel recent tot stand gekomen wetgeving opgenomen: de produktenaansprakelijkheid (artikel 6:185-6:193), regels inzake de misleidende reclame (artikel 6:194-6:196) die ook van toepassing zijn op het emissieprospectus en voorschriften inzake standaardregelingen (artikel 6:214) en algemene voorwaarden (afdeling 6.5.2.3). Zie hierover Stutterheims artikel: 'Standaardregelingen en Algemene voorwaarden: een nieuw wettelijk fenomeen'.

Voor de nog in te voeren regeling inzake aansprakelijkheid voor milieuschade (Kamerstukken 21202) is al een plaats gereserveerd (artikel 6:175-6:178).

5 Uitbreiding van de rol van de rechter

In het nieuwe vermogensrecht is de rol van de rechter aanmerkelijk uitgebreid. Nieuwe procedures zijn in het leven geroepen en op talloze plaatsen is de rechter uitdrukkelijk de bevoegdheid gegeven om op grond van de redelijkheid en billijkheid af te wijken van de wettelijke regeling of van hetgeen door partijen is overeengekomen. Voorts wordt in zogenoemde 'schakelbepalingen' aan de rechter expliciet de opdracht gegeven om de wettelijke regeling analoog toe te passen, ook buiten de door de wet aangegeven gevallen.

Nieuwe procedures zijn onder andere ingevoerd voor het invoeren van nietigheid van rechtshandelingen door schuldeisers die zijn benadeeld (artikel 3:45-3:48), voor wijziging of opheffing van een erfdienstbaarheid (artikel 6:78-6:81), voor het invoeren van schuldeisersverzuim (artikel 6:60) en het vernietigen van onredelijk bezwarende bedingen in algemene voorwaarden (artikel 6:231 e.v.), alsmede met het oog op wijziging door de rechter van overeenkomsten tot stand gekomen onder invloed van dwaling (artikel 6:230 lid 2) of wijziging op grond van later opgetreden onvoorzien omstandigheden (artikel 6:258; zie over dit fenomeen: Jac. Hijma, Het constitutieve wijzigingsvonnis, Deventer 1989).

Onder het oude recht werd door de rechter de eis van redelijkheid en billijkheid al toegepast, zowel in als buiten het contractenrecht. De bevoegdheid van een contractspartij om de nakoming van zijn verbintenis op te schorten en om een goed van de wederpartij onder zich te houden als deze wanprestatie pleegde, werd gebaseerd op de goede trouw (thans: 'redelijkheid en billijkheid'). In het nieuwe verbintenissenrecht zijn deze bevoegdheden in de wet opgenomen (artikel 6:52, 6:262 en 6:57). Ook op andere plaatsen in de wet is een beroep op de redelijkheid en billijkheid uitdrukkelijk toegekend; niet alleen als aanvulling van hetgeen in de wet of in een overeenkomst is bepaald (artikel 6:2 en 6:248), maar ook als grond om daarvan juist af te wijken. De meest algemene bepaling van deze strekking is opgenomen in artikel 6:2 lid 2: een tussen schuldeiser en schuldenaar 'krachtens wet, gewoonte of rechtshandeling geldende regel is niet van toepassing voorzover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn'. Volgens artikel 6:94 mag de rechter een overeengekomen boete matigen als 'de billijkheid dit klaarblijkelijk eist' en artikel 6:109 bepaalt iets dergelijks voor de verplichting tot schadevergoeding. Vergelijk ook artikel 6:258 en het artikel van Abas 'Redelijkheid en billijkheid'.

De bevoegdheid om de wettelijke regels van het vermogensrecht ook daarbuiten (bijvoorbeeld in het ondernemingsrecht) analoog toe te passen is op diverse plaatsen in de wet opgenomen. Wij noemen: artikel 3:15 (inzake goede trouw, redelijkheid en billijkheid, misbruik van bevoegdheden en strijd met het publiekrecht), artikel 3:59 (rechtshandelingen), artikel 3:78 en 3:79 (vertegenwoordiging anders dan bij volmacht), artikel 3:326 (rechtsvorderingen) en artikel 6:261 lid 2 (rechtsbetrekkingen die strekken tot het wederzijds verrichten van prestaties).

Een lastig probleem zal het overgangsrecht zijn. Indien een rechtsverhouding is ontstaan onder het oude recht en voortduurt onder het nieuwe recht (bijvoorbeeld een overeenkomst is gesloten voor 1 januari 1992 en dient nog te worden nagekomen na 1 januari 1992) zal de vraag rijzen of het oude dan wel het nieuwe recht van toepassing is.

Hoofdregeel is de zogenaamde onmiddellijke werking: de nieuwe wet is vanaf het moment van inwerkingtreding onmiddellijk van toepassing; aldus artikel 68a Overgangswet Nieuw BW (Ow). Alle overige bepalingen van de overgangswet bevatten uitzonderingen op deze hoofdregeel. Meestal komen deze uitzonderingen erop neer dat het nieuwe recht *niet* onmiddellijk van toepassing is (zogenaamde eerbiedigende werking), zij het soms slechts voor een bepaalde periode (bijvoorbeeld tot 1 januari 1993; zogenaamde uitgestelde werking).

Slechts in enkele gevallen is de nieuwe wet ook van toepassing op een rechtsverhouding van vóór 1 januari 1992 (zogenaamde terugwerkende kracht). Een voorbeeld daarvan is artikel 80 lid 2 Ow: een rechtshandeling die onder het nieuwe recht nietig is, maar onder het oude recht vernietigbaar, wordt met terugwerkende kracht nietig.

Artikel 69 Ow bevat een algemene bepaling, waarmee wordt beoogd te voorkomen dat – daar waar de nieuwe wet ingrijpend verschilt van de oude wet – rechten verloren gaan. Deze bepaling strekt ertoe onder het oude recht verkregen rechten te eerbiedigen. Daarnaast bepaalt artikel 75 Ow dat ook buiten de expliciet in de overgangswet geregelde gevallen van eerbiedigende werking sprake kan zijn, namelijk indien analogie daartoe noopt of indien de toepassing van de nieuwe wet onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Het overgangsrecht kan aldus worden samengevat: de nieuwe wet is vanaf 1 januari 1992 op overgangsgevallen onmiddellijk van toepassing, tenzij op grond van in de overgangswet geregelde gevallen, analogie of de redelijkheid en billijkheid het tegendeel moet worden aangenomen. In enkele gevallen is op grond van bepalingen in de overgangswet de nieuwe wet met terugwerkende kracht van toepassing.

Bij beschikking van 7 juli 1989 (Stcrt 1989, 150, NJB 1989, 1109) is een commissie ingesteld met als taak te onderzoeken welk effect de invoering van het nieuwe vermogensrecht zal hebben op de werklast van de rechterlijke macht. De commissie heeft alle wijzigingen geïnventariseerd en becijferd dat ten gevolge van de invoering van het

NBW in de jaren 1992 en 1993 jaarlijks een verzwaring van ongeveer 31.500 uur (26 formatieplaatsen) zal optreden in de werklust voor de rechterlijke macht. Voor de gerechtelijke ondersteuning komen daar nog eens 35 formatieplaatsen bij (Trema, special '91-2).

6 Samenvatting

De gevolgen van de invoering van het Nieuw BW per 1 januari 1992 moeten niet worden overschat. Een deel van het nieuwe wetboek was al jaren van kracht en een ander deel zal pas later worden ingevoerd. Het deel dat thans wordt ingevoerd (vermogensrecht) bevat overwegend voorschriften die – soms in andere bewoordingen – ook onder het oude recht golden.

De invoering moet echter ook niet worden onderschat. Ook zij die in het huidige vermogensrecht goed thuis zijn zullen moeite hebben in de nieuwe systematiek hun weg te vinden en vertrouwd te raken met de nieuwe terminologie van de Boeken

3, 5 en 6. Verwacht wordt dat althans in de aanvangsfase van het nieuwe vermogensrecht het aantal rechterlijke procedures fors zal stijgen.

Literatuur

Hartkamp, A. S. , *Aard en opzet van het nieuwe vermogensrecht*. Deventer 1990, deel A1 van de serie Monografieën Nieuw BW.

Trema, tijdschrift voor de rechterlijke macht, special 2, juni 1990.

Handzaam commentaar op het Nieuw Vermogensrecht is te vinden in:

Brahn, Prof. Mr. O. K. , *Zwaartepunten van het nieuwe vermogensrecht*, 4e druk, Arnhem 1989.

Dam, Mr. C. C. van en Prof. Mr. E. H. Hondius (red.), *Het Nieuw BW in 400 trefwoorden*, 2e druk, Deventer 1990.

Hartkamp Mr. A. S. , *Compendium van het vermogensrecht volgens het nieuwe Burgerlijk Wetboek*, 4e druk, Deventer 1990.

Hijma, Prof. Mr. Jac en Mr. M. M. Olthoff, *Compendium van het Nederlands vermogensrecht, leidraad voor het NBW met verwijzingen naar het BW*, 4e druk, Deventer 1990.

Nieuwenhuis, J. H. , C. J. J. M. Stolker, W. L. Valk (red.), *Nieuw Burgerlijk Wetboek, Tekst en Commentaar*, Deventer 1990.

In dit nummer van MAB treft u de volgende bijlage aan

Register 1991